

Uma Análise Acerca da Variância da Resposta Endócrino-Metabólica Mediante o Trauma

(An Analysis of Variance in Endocrine-Metabolic Response to Trauma)

Fabiana Alves Carriel

Médica pela Pontifícia universidade católica de São Paulo

Nátali Melissa Furushio

Médica

Ícaro Eduardo Gubert Ribeiro

Médico pela UNIFACS

Sheylla Karine Medeiros

Médica, Pediatra e Radiologista

Rodrigo Londero de Souza

Médico pós-graduado em psiquiatria e Endocrinologia e Metabolismo

Maria Eduarda Sardinha da Motta

Médica pela Faculdade Multivix

André Pereira Paiva Moura

Médico Residente em Cirurgia Geral pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui Uninassau

Daniel Cardoso de Bastos

Médico pela Faculdade de Medicina Santo Amaro

Jakiele Bem Gomes

Médica pela UPE

Isadora de Moura Batz

Medicina pela Universidade de Gurupi (UNIRG)

Gustavo Mendes Carvalho

Medicina pela Universidade de Gurupi (UNIRG)

Hyure Ferreira Miranda

Médico, cirurgião geral

Aleksandra Szezpanowski Lopes

Residência em Medicina Intensiva pelo HU-UFPI

Frederico Guerra Monteiro

Médico Especialista em Atenção Básica em Saúde (UFSC)

Raphael Campos dos Santos
Médico pela UNIRG - TO

Juliana Silveira Gandara
Médica pós-graduada em Urgência e Emergência pelo Instituto Albert Einstein

José Augusto de Souza Modesto
Médico pela Universidad Nacional de Rosario – Argentina

Joaquim Pedro França Simão
Médico, Residência em Ortopedia e Traumatologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM

Aliandro Willy Duarte Magalhães
Médico

Tiago Brasileiro Bogéa
Médico generalista

Marcela Haddad Parada
Médica

Victória Pagung
Médica pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM

Jessica Silveira Gandara
Médica pela Universidade Anhembi Morumbi

Marcos Paulo Parente Araújo
Médico pelo Centro Universitário São Lucas

Máira Santiago Pires Parente
Médica pelo Centro Universitário São Lucas

Ricardo Ramos Guglielmi
Médico pela Universidad de Buenos Aires – UBA

Franciely dos Passos Pereira
Médica residente em cirurgia geral no Hospital Centro Norte Goiano – HCN

André Aaron Moreira
Medicina – Universidad Potiguar

Fernando Ribeiro de Aquino Moura
Médico pelo Centro Universitário de Brasília

Lindoeres de Sousa Alves
Médico Residente em Clínica Médica na Faculdade de Medicina Nova Esperança

Karollanny Alves Costa Lima
Cirurgiã geral pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Residente de Urologia pelo HUUFMA

Ketully Stefane Chaves dos Santos
Médica pela Universidad Maurício de Nassau (Uninassau / Pernambuco)

Sheila Cristina Lima
Medicina pela Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) Pedro Juan Caballero – Paraguay

Denise Flauzina Mocellin
Médica pela Universidad Privada Maria Serrana

Naiza Moreira Brasil
Medicina pela UFPE

Mickail Ivo Souza
Médico pela Faculdade de Medicina de Olinda

Carlos Augusto Bonito de Freitas
Médico pós-graduado em medicina do trabalho

Jaime Javier Garcia Caro
Médico Cirurgião Geral e Ultrassonografia - MBA

Jéssica de Jesus Silva
Graduando em Medicina pela Uniabeu – RJ

Julia Oliveira Sustovich
Médica Generalista (Formada em dez 2024)

Article Info

Received: 20 March 2025

Revised: 23 March 2025

Accepted: 23 March 2025

Published: 23 March 2025

Corresponding author:

Fabiana Alves Carriel

Médica pela Pontifícia universidade
católica de São Paulo, Brazil

fabianaalvescarriel@gmail.com

Palavras-chave:

Resposta metabólica, feedback
negativo, endócrino-Metabólica.

Keywords:

Metabolic response, negative
feedback, endocrine-Metabolic.

This is an open access article under
the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO

O seguinte artigo objetivou descrever as variância da resposta endócrino metabólica mediante o trauma. O organismo quando exposto a um trauma irá apresentar uma resposta. Esta reação é proporcional ao nível da agressão, isto é uma pequena injúria gera uma pequena reação, e vice versa. Nesse contexto, mediante o trauma, representando principalmente pelo estresse cirúrgico o organismo passa por uma reação endócrino metabólica e inflamatória.

ABSTRACT

The following article aims to describe the variance of the endocrine-metabolic response to trauma. When the organism is exposed to trauma, it will present a response. This reaction is proportional to the level of aggression, that is, a small injury generates a small reaction, and vice versa. In this context, when trauma occurs, mainly represented by surgical stress, the organism undergoes an endocrine-metabolic and inflammatory reaction.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O trauma representa qualquer alteração da regulação fisiológica desencadeada por um fator externo, seja ele infeccioso, exemplificados por infecções bacterianas/sepsis,

nas cirurgias, tanto eletivas quanto urgências, e no trauma propriamente dito, como numa colisão entre automóveis⁴.

O organismo mediante a uma agressão reage de alguma forma. A reação é proporcional ao nível de agressão, ou seja,

mediante uma diminuta incisão na perna, oriunda da reação a esse trauma, porém por ser de baixa magnitude, visto que o estresse foi pequeno. No advém, em situações de exposição a uma intervenção cirúrgica abdominal de grande porte, como uma gastrectomia, por exemplo, ocorrerá uma resposta bem mais acentuada e persistente⁶.

A resposta á estresse é popularmente denominada como meio de luta ou fuga e é mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático, objetivando ofertar a expansão do volume sanguíneo, de forma que a estabilidade hemodinâmica seja resguardada, elevando a disponibilidade de substratos calóricos, principalmente a glicose, e permitir a perfusão de órgãos vitais⁸.

O seguinte artigo objetivou descrever de modo narrativo acerca da variação da resposta endócrino metabólica ao trauma.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre a variância endócrino metabólica mediante o trauma. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de março de 2025, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: transtornos metabólicos, desequilíbrios hormonais, homeostase, recuperação orgânica isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explicito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados a temática eleita. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos do transtorno e aqueles cujas amostras são dos efeitos colaterais de cada classificação os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 37 referências a respeito da variância da resposta endócrino metabólica mediante o trauma nas bases de dados referidas, das quais 33 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 10 artigos são de abordagem teórica, 1 apresenta desenho transversal, dois artigos tratam de um estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

FASES DA RESPOSTA AO ESTRESSE

A fase de refluxo hipodinâmico (choque), o corpo busca restringir a depleção sanguínea e manter a perfusão para os órgãos vitais. Essa fase recebe o nome de fase EBB⁵.

A fase de fluxo hiperdinâmico, caracterizada por elevação do fluxo de sangue, objetivando descartar produtos residuais e permitir que os nutrientes alcancem o local da lesão para reparo. Essa fase recebe o nome de fase FLOW; e fase de restauração (fase ANABÓLICA), persistindo por meses e busca o estágio ao nível prévio ao trauma⁶.

FASE EBB

Esta pode persistir até 24-72 horas posteriormente ao trauma e ocorre um predomínio da resposta neuroendócrina. Desencadeando um aumento dos hormônios contrarreguladores da insulina, como o glucagon e o cortisol; intolerância à glicose, pelo aumento da resistência insulínica, consequentemente hiperglicemia; e aumento da gliconeogênese e lipólise, com mobilização das reservas lipídicas. Classicamente, essa fase é reconhecida por apresentar uma restrição na taxa metabólica inicial, com redução do consumo de oxigênio; estudos mais recentes sugerem que a taxa metabólica e a temperatura parecem aumentar imediatamente após a lesão⁹.

Nesse estágio, ocorre impulso da queilação dos depósitos de glicogênio hepático, favorecendo a circulação de glicose e culmina na hiperglicemia vista logo após o trauma. Há, ainda, a mobilização de lipídios dos depósitos de gordura, que são utilizados como substrato energético nessa fase. Ademais, há aumento da resistência periférica à insulina, perfusão tecidual prejudicada nessa fase, associado ao aumento no lactato, com consequente acidose metabólica⁷.

Justamente na fase EBB, ocorre intensa vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, e maior contratilidade miocárdica e da frequência cardíaca. Com o aumento da resistência vascular periférica, há menor pré-carga e, assim, há diminuição do débito cardíaco. Isto se trata de um meio compensatório, para manter a hemodinâmica normal e limitar a depleção sanguínea, permitindo que haja adequada perfusão dos órgãos nobres, como coração e cérebro⁴.

FASE FLOW

Em contraste com a fase EBB, a fase FLOW é baseada por um aumento no débito cardíaco, taxa metabólica e na utilização dos substratos energéticos. O aumento da taxa metabólica está diretamente associado à gravidade da lesão: cirurgias de pequeno porte acarretam pequena elevação do metabolismo, enquanto traumas graves, como fratura de ossos longos, podem levar a um aumento de 25% do metabolismo basal⁶.

Nesse contexto do aumento do metabolismo basal, nessa fase é possível observar um aumento da temperatura corporal. Isto ocorre tanto na presença quanto na ausência de infecção. Ademais, acerca das etiologias de febre nas 24-48 horas iniciais da cirurgia, uma delas se refere à resposta orgânica ao estresse cirúrgico (resposta inflamatória)⁸.

Nessa fase, há aumento do lactato e do piruvato, decorrentes da glicogenólise muscular (quebra do músculo para geração de substrato energético); e aumento do glicerol, decorrente do metabolismo dos lipídios, e da alanina, oriundos da quebra das proteínas (proteólise). Devido essa mobilização de substratos, associados à resistência insulínica, na fase FLOW evidencia-se uma glicemia elevada¹⁰.

Os níveis das catecolaminas, cortisol e glucagon se mantêm elevados nessa fase, a produção de insulina mantém-se inibida; portanto, temos baixos níveis de insulina. Ademais, acerca da insulina, as catecolaminas agem no aumento da resistência insulínica. Devido o metabolismo elevado, uma das consequências dessa fase é a perda proteica, necessária para a geração de energia⁷.

Neste cenário, o paciente pode manifestar atrofia muscular, justificado pelo material proteico do organismo se localizar principalmente no músculo esquelético².

Assim, o balanço nitrogenado negativo pode refletir-se como redução da síntese proteica, com um catabolismo normal ou ligeiramente alto, como nos pacientes submetidos a um pequeno estresse cirúrgico; catabolismo proteico aumentado, apresentando apenas um pequeno aumento na síntese proteica, como observado nos portadores de queimaduras graves. Por conseguinte, ocorre elevação da retenção hídrica, pela ação do hormônio antidiurético (vasopressina) e aldosterona. Pela ação da aldosterona, ocorre a troca de íons sódio, que ficam represados, pela excreção de íons potássio. Sendo assim, nessa fase há hipocalemia³.

FASE ANABÓLICA

Posteriormente a uma fase de intenso catabolismo, o organismo busca a regularidade, lenta e gradual, com

inversão do metabolismo. De início, incide um anabolismo proteico, que dura em média 2 a 5 semanas, com ressíntese e restauração muscular. Logo após a recuperação proteica, ocorre o início da recuperação das reservas de gordura, com o anabolismo lipídico, podendo perdurar até 6 meses⁵.

Como já mencionado, a fase FLOW caracteriza-se por intensa retenção hídrica; por conseguinte, na fase anabólica, evidencia-se aumento da diurese, eliminação do sódio retido, redução do edema e normalização dos níveis de potássio³.

Assim, pode se descrever, a resposta ao estresse cirúrgico abrange a ação de hormônios, de citocinas e alterações no metabolismo energético. Esta pode se subdividir em resposta neuroendócrina; resposta metabólica, resposta imunológica-inflamatória¹⁰.

RESPOSTA NEUROENDÓCRINA E HORMONAL

O principal determinante para a ativação dessa resposta são as fibras nervosas aferentes nociceptivas na região afetada. A partir da estimulação dessas fibras, o impulso percorre ao longo das vias nervosas somáticas e autonômicas, alcançando o hipotálamo¹.

O hipotálamo, após processar os estímulos advindos das vias aferentes, responde por duas vias diferentes: uma via mais veloz, representada pela ativação do sistema nervoso autônomo simpático e estimulação da glândula adrenal, com a liberação das catecolaminas (principalmente, adrenalina e noradrenalina) e do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A finalidade dessa via é a manutenção do suprimento sanguíneo para os órgãos vitais⁷.

A via mais lenta, ocorre pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise, que leva à liberação de hormônios (como o hormônio do crescimento GH) e esteroides; com isso, há uma diminuição da secreção de insulina e um aumento da resistência a sua ação¹¹.

CATECOLAMINAS

Acerca do estímulo adrenérgico provocado pelo sistema nervoso autônomo simpático, ocorre uma elevação nos níveis plasmáticos de adrenalina (epinefrina) e dopamina, que são potencializados conforme a gravidade da lesão. A noradrenalina (norepinefrina) é liberada nos terminais pré-sinápticos e a porção que não é recaptada pelos terminais nervosos é liberada para o plasma⁶. Vide tabela 01 acerca dos efeitos e respostas às catecolaminas.

Tabela 01. Efeitos e respostas às catecolaminas.

Cardiovasculares	Eleva frequência cardíaca (cronotrópico positivo) Eleva força de contração (inotrópico positivo) Eleva pressão arterial pela vasoconstrição e consequente aumento na resistência vascular periférica.
Metabólica	Estímulo à glicólise hepática, glicogenólise gliconeogênese Eleva síntese de lactato a partir da musculatura esquelética. Há ainda Estímulo à lipólise, com liberação de ácidos graxos. Diminuição dos níveis de insulina
Respiratória	Eleva a frequência respiratória e broncodilatação Ocorre aumento na relação volume-minuto.
Endócrina	Estímulo secreção da renina, ativando sistema renina-angiotensina-aldosterona Impulso a secreção (vasopressina) Estímulo a hipófise a sintetizar mais hormônio corticotrófico (ACTH), assim, a produção de cortisol.
Coagulação	Adesividade plaquetária Redução da fibrinólise Promoção da hipercoagulabilidade Risco de trombose

Fonte: autoria própria

ACTH E CORTISOL

O hipotálamo, estimulado pelas fibras aferentes, acarreta à liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH). O CRH, estimula a porção anterior da hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrófico, o famoso ACTH. Além desse meio, o estímulo nociceptivo é parcialmente responsável pela liberação do ACTH imediatamente após o estresse cirúrgico¹².

O ACTH, estimula o córtex da adrenal para a síntese do cortisol. A concentração de cortisol é diretamente proporcional ao grau de agressão/trauma sofrido e pode levar até 02semanas para sua normalização. Os níveis elevados de cortisol são responsáveis pelo feedback negativo ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ou seja, quanto maior sua concentração, menor será o estímulo a produção. Só que, no estresse pós-cirúrgico, esse feedback está infuncional; sendo assim, há contínuo estímulo para a liberação de ACTH e produção de cortisol¹³.

O cortisol possibilita a reatividade vascular às catecolaminas. Através dos receptores de glicocorticoides na musculatura lisa vascular, este potencializa a reação vasoativa às catecolaminas. A elevação do cortisol gera alterações metabólicas na resposta ao estresse cirúrgico¹

No aspecto metabólico o cortisol promove a lipólise, com consequente catabolismo lipídico; a proteólise, com catabolismo proteico; e a gliconeogênese hepática. O cortisol também é responsável por elevar a resistência periférica à insulina, favorecendo a hiperglicemia.

O cortisol tem um efeito anti-inflamatório, mediado pelo decréscimo na produção de mediadores inflamatórios, como leucotrienos, citocinas e prostaglandinas. Ademais, inibe o acúmulo de macrófagos e neutrófilos na fase inflamatória da cicatrização.

SISTEMA ALDOSTERONA

RENINA-ANGIOTENSINA-

A renina é secretada pelas células justaglomerulares do rim mediante um estímulo simpático eferente. O estímulo principal para a secreção parece advir, principalmente, mais das alterações hemodinâmicas do que da estimulação dolorosa. Sua principal ação é a conversão da angiotensina em angiotensina II, que estimula o córtex da adrenal a produzir a aldosterona

A aldosterona é o principal mineralocorticoide e sua função consiste em promover a troca de potássio e hidrogênio plasmático por sódio. Destarte, há maior retenção de água e reabsorção de bicarbonato. Ademais, existe também a ação do hormônio antidiurético na redução do volume urinário. Portanto, na resposta ao trauma, a diurese se apresenta com baixa concentração de sódio, alta concentração de potássio e ácida, pela excreção de íons hidrogênio⁹.

HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO/VASOPRESSINA

O hormônio antidiurético é responsável pela inibição da diurese. Este é liberado pela neuro-hipófise e sua concentração eleva-se rapidamente após o estresse cirúrgico

e costuma normalizar-se dentro de 2 a 3 dias. O principal fator para sua elevação é o estímulo aferente nociceptivo¹⁰.

Para ter esse efeito na micção, o hormônio antidiurético promove a reabsorção de água livre dos túbulos distais e coletores dos rins. Além disso, em casos de hemorragia ou hipovolemia, ele promove a vasoconstrição do sistema esplâncnico. Além dos efeitos na reabsorção de água, a vasopressina estimula a gliconeogênese hepática e a glicogenólise¹¹.

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH)

O hormônio do crescimento (GH, do inglês growth hormone) é secretado pela porção anterior da hipófise, secundário ao estímulo do hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH) produzido pelo hipotálamo. As ações do GH são, em sua maioria, indiretas, sendo mediadas pela família dos fatores de crescimento insulina-símile (IGF)⁶.

No período pós-estresse cirúrgico, o hormônio do crescimento age como um hormônio catabólico, ou seja, age preferencialmente na metabolização dos substratos em energia. Para isso, ele estimula a glicogenólise e a lipólise; além disso, o GH inibe a captação e a utilização da glicose pelas células. Com isso, o GH tem o efeito de promover a hiperglicemia⁴.

O hormônio do crescimento parece ter um efeito protetor em relação ao catabolismo proteico, mediado pela IGF-1, também conhecida como somatomedina-C³.

GLUCAGON

O glucagon é um hormônio fabricado nas células α -pancreáticas, estimulado pelo sistema nervoso autônomo simpático e pela hiperglicemia. A síntese costuma elevar-se 12 horas após o trauma e tende a normalizar-se em até 3 (três) dias⁷.

Esse hormônio é secretado diretamente na circulação portal, o fígado é o principal alvo das suas ações. Nele, o glucagon impede a glicogênese, promovendo a glicogenólise, a lipólise e a gliconeogênese hepática⁸.

INSULINA

O principal hormônio que se encontra reduzido na resposta ao estresse cirúrgico é a insulina. A insulina é liberada pelas células β -pancreáticas em resposta à alimentação ou ao aumento da glicemia. É um dos principais hormônios anabólicos, já que promove a glicogênese e a captação de glicose pelos músculos e pela gordura⁵.

No período pós-estresse, a concentração sérica de insulina encontra-se diminuída. Justificado, em parte, pela ação das catecolaminas, cuja estimulação α 2-adrenérgica inibe a síntese da insulina nas células β -pancreáticas⁶.

Além da supressão à produção insulínica, há um aumento na resistência periférica à insulina devido a um defeito nos receptores de insulina e sinalização intracelular. Estudos sugerem que a sensibilidade à insulina pode estar reduzida em até 50%, o que contribui para um dos marcos da resposta ao estresse cirúrgico, a hiperglicemia. Além do defeito nos receptores e na sinalização, a ação do cortisol e do hormônio do crescimento também inibem a captação e a utilização da glicose circulante pelas células¹⁰.

O nível de supressão e resistência à insulina se correlaciona com a gravidade do estresse. Acerca do fator agravante desse processo, há um aumento da excreção urinária de insulina nesse período, o que contribui ainda mais para que seus níveis se encontrem reduzidos³.

A hiperglicemia que ocorre no período pós-estresse cirúrgico é nociva ao organismo, associada a um aumento na morbimortalidade pós-operatória. Estando associada a risco aumentado de complicações infecciosas (incluindo sepse), resposta inflamatória exacerbada, maior tempo de internação hospitalar, maior dependência do ventilador mecânico e, pelo exposto, maior risco de mortalidade⁵.

HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

Os principais hormônios tireoidianos são a tri-iodotiroxina (T3) e a tetra-iodotiroxina (T4), sendo que o T3 é de 3 a 5 vezes biologicamente mais ativo que o T4. Após o estresse cirúrgico, os níveis de T3 tendem a declinar, voltando a valores normais após alguns dias. Essa diminuição nos níveis de T3 ocorre por uma redução na conversão periférica de T4 em T3; diminuição da depuração da forma inativa do hormônio T3 (T3 reverso ou rT3); falha no mecanismo de feedback, já que os baixos níveis de T3 não se refletem em aumento na sua produção; e presença de inibidores da ligação dos hormônios tireoidianos à albumina⁶.

HORMÔNIOS SEXUAIS (TESTOSTERONA E ESTROGÊNIO)

Apesar da secreção do hormônio folículo-estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) não se alterar, é reconhecido que há uma diminuição nas concentrações de testosterona e estrogênio³.

A justificativa mais plausível é que ocorre um aumento na resistência à ação do LH nas células de Leydig, nos homens, e nos folículos ovarianos, nas mulheres, o que leva à redução da formação da testosterona e do estrogênio, respectivamente².

RESPOSTA METABÓLICA

A resposta ao estresse cirúrgico produz um estado de sobrecarga do metabolismo e catabolismo intensos, em que há obrigação de elevada mobilização de substratos energéticos para manter esse estado. Em razão do principal combustível ser representado pela glicose, o corpo irá

produzir mais glicose, oriundo tanto do metabolismo dos carboidratos quanto dos lipídios (gordura) e das proteínas, principalmente dos músculos, o grande reservatório de proteína corporal⁶.

A hiperglicemia é um dos marcos da resposta ao estresse cirúrgico. Com uma reação de tamanha magnitude, o paciente pode ficar desnutrido no pós-operatório. Incidente grave, visto que a desnutrição calórico-proteica compromete a função imunológica e a cicatrização de feridas⁹.

RESPOSTA INFLAMATÓRIA

Acerca dos principais mediadores da resposta inflamatória, são representados pelas citocinas. As citocinas são glicoproteínas heterogêneas de baixo peso molecular, essenciais para as respostas imunes e adaptativas do organismo, atuando na iniciação, perpetuação e, regulação negativa da resposta inflamatória⁷. São liberadas pela lesão tecidual local e são sintetizadas por diferentes células, exercendo a maior parte dos seus efeitos localmente (parácrinos), sendo que algumas citocinas também exercem seu efeito de forma sistêmica (endócrino)⁸.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

A partir das informações expostas neste estudo, pode se evidenciar que a resposta ao trauma engloba a ação de hormônios e citocinas e alterações no metabolismo energético. Ocorre resposta neuroendócrina; metabólica; imunológica, inflamatória. O organismo vai buscar restabelecer esse equilíbrio. No advém, é essencial que durante esse processo em que o corpo está em recuperação, seja ofertado os cuidados para evitar agravos, tais como garantir que o paciente não fique desnutrido, vigiar o estado de hiperglicemia, monitorar as funções tireoidianas, quantificar e qualificar a diurese do paciente, prevenir distúrbios hidroeletrólíticos e sexuais.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Townsend, C. M.; Beauchamp, R. D.; Evers, B.M.; Mattox, K. L. (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
2. Brunicaardi, F. C.; Andersen, D. K.; Billiar, T. R.; Dunn, D. L.; Hunter, J. G.; Matthews, J. B.; Pollock, R. E. (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.
3. Desborough, J.P. The stress response to trauma and surgery. *Br J Anaesth.* 2000 Jul;85(1):109-17. Doi: 10.1093/bja/85.1.109. PMID: 10927999.
4. Arnold, J. and R. Little. Stress and Metabolic Response to Trauma in Critical Illness. *Current Anaesthesia & Critical Care* 2 (1991): 139-148.
5. Yang, S.; Zhang, L. Glucocorticoids and vascular reactivity. *Curr Vasc Pharmacol.* 2004 Jan;2(1):1-12. Doi: 10.2174/1570161043476483. PMID: 15320828.
6. Barton, R.N. The neuroendocrinology of physical injury. *Baillieres Clin Endocrinol Metab.* 1987 May;1(2):355-74. Doi: 10.1016/s0950351x(87)80067-8. PMID: 3327496.
7. Medeiros, A.C.; Filho, A.M.D. Resposta metabólica ao trauma. *J Surg Cl Res [Internet].* 2017Nov.3 [cited 2021Jun.29];8(1):56-. Available From: <https://periodicos.ufm.br/jscr/article/view/13036>.
8. Burton, Deborah. (2004). Endocrine and metabolic response to surgery. *Continuing Education in Anesthesia, Critical Care & Pain.* 4. 144-147. 10.1093/bjaceaccp/mkh040.
9. Weissman, C. The metabolic response to stress: na overview and update. *Anesthesiology.* 1990 Aug;73(2):308-27. Doi: 10.1097/00000542199008000-00020. PMID: 2200312.
10. Finnerty, C.C.; Mabvuure, N.T.; Ali, A.; Kozar, R.A.; Herndon, D.N. The surgically induced stress response. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2013 Sep;37(5 Suppl):21S-9S. doi: 10.1177/0148607113496117. PMID: 24009246; PMCID: PMC3920901.
11. Giannoudis, P.V.; Dinopoulos, H.; Chalidis, B.; Hall, G.M. Surgical stress response. *Injury.* 2006 Dec;37 Suppl 5:S3-9. Doi: 10.1016/S0020-1383(07)70005-0. Erratum in: *Injury.* 2007 Oct;38(10):1224. PMID: 17338909.